

УДК 373.24
DOI

*Сабирова Г.И.
студент
Елабужский институт
КФУ
Россия, г.Елабуга*

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

***Аннотация:** в статье проанализировано влияние музыки на развитие творческой деятельности детей. Музыка, как и любое другое искусство, способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно – эстетическим переживаниям, к активному мышлению.*

***Ключевые слова:** дошкольное детство, влияние музыки на детей, музыкально-дидактические игры, музыкальные способности, чувство ритма, внутренний слух.*

*Sabirova G.I.
student
Yelabuga Institute
KFU
Russia, Yelabuga*

THE SIGNIFICANCE OF MUSICAL AND DIDACTIC GAMES FOR PRESCHOOL CHILDREN

***Abstract:** the article analyzes the influence of music in the development of children's creative activity. Music, like any other art, is able to influence the comprehensive development of a child, encourage moral and aesthetic experiences, and active thinking.*

***Keywords:** preschool childhood, the influence of music on children, musical and didactic games, musical abilities, sense of rhythm, inner hearing.*

Так что же такое музыкально-дидактическая игра, какова цель ее применения?

Взаимосвязь методов и приемов музыкального воспитания прослеживается в использовании музыкально-дидактических игр и пособий. Сочетание применяемых в них методов может быть различным: слуховая, зрительная наглядность и слово, слуховая наглядность и практический метод (действия педагога и детей), зрительная, слуховая наглядность, слово и практические действия.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Цель применения музыкально-дидактических игр и пособий – развивать музыкальные способности, углублять представления детей о средствах музыкальной выразительности.

Музыкально-дидактические игры отличаются от пособий тем, что они предполагают наличие определенных правил, игровых действий или сюжета. Дети могут использовать их не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности. Музыкально-дидактические игры применяются, в основном, на занятиях, чтобы наглядно проиллюстрировать отношения звуков по высоте и длительности, поупражнять детей в различении динамики, тембра, регистра, темпа и других выразительных средств.

Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми постепенно. Ознакомление с новой игрой происходит в основном во время музыкальных занятий. Педагог знакомит детей с правилами игры, ставит перед ними определенную дидактическую задачу. Вначале, воспитатель является инициатором проведения игры в группе, на прогулке или в другие режимные процессы. Впоследствии, дети могут самостоятельно играть и без помощи педагога, выбрав ведущего среди своих товарищей. Навыки, полученные детьми в процессе разучивания музыкально-дидактических игр, позволяют им более успешно выполнять задания, связанные с различными видами музыкальной деятельности.

Различение свойств музыкальных звуков (высота, продолжительность, динамика, тембр) лежит в основе развития музыкально-сенсорных способностей. Некоторые свойства звуков дети различают легко (тембр, динамика), другие – с большим трудом (звуковысотные, ритмические отношения).

Музыкальные игры и пособия можно классифицировать по возможностям в развитии ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма. При этом развитие музыкально-сенсорных способностей (прежде всего различение звуков по высоте и длительности) играет важную роль. Осознание этих соотношений с помощью моделирования свойств музыкальных звуков помогает воспроизведению их детьми.

Музыкальные способности детей - ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма - проявляются у каждого по-разному. У некоторых уже на первом году жизни они выражаются достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это свидетельствует о врожденной музыкальности; у других - позже. Определенную сложность представляет развитие музыкально -слуховых представлений - воспроизведение и точное интонирование мелодии, подбор по слуху на музыкальном инструменте, в связи с этим рекомендуется уже с 3 лет развивать ребёнка музыкально. Раннее проявление музыкальных

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

способностей наблюдается, как правило, именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.

Занятия музыкой в дальнейшем помогут ребёнку в школе при изучении фонетики русского и иностранных языков, они полезны для формирования интеллектуальной грамотности, развития артикуляционного аппарата, повышения скорости и техники чтения.

Также, на занятиях с использованием музыкально-дидактических игр, уделяется внимание развитию сценического творчества детей посредством театральной деятельности, в частности: овладение навыками образной выразительности (мимика, пантомимика), песенное и танцевальное творчество.

Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной деятельности имеются у каждого. Именно они составляют основу музыкальных способностей. Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, то это дает более значительный эффект в формировании его музыкальности. Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир.

Все от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром. Музыка детства - хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь.

Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребенка, будет невосполнимо.

Специальные или основные способности включают в себя: звуковысотный слух, ладовое чувство, чувство ритма. Именно наличие их у каждого наполняет слышимую человеком музыку новым содержанием, именно они позволяют подняться на "вершины более глубокого познания тайн музыкального искусства".

Развитие музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального воспитания детей. На разных исторических этапах становления музыкальной психологии и педагогики, и в настоящее время в разработке теоретических, а, следовательно, и практических аспектов проблемы развития музыкальных способностей существуют различные подходы.

Б.М.Теплов в своих работах дал глубокий всесторонний анализ проблемы развития музыкальных способностей. Он четко определил свою позицию в вопросе о врожденности музыкальных способностей. Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, по мнению Теплова, объединяются в понятие «музыкальность». А музыкальность, это «комплекс способностей,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в тоже время связанных с любым видом музыкальной деятельности».

Музыкальные звуки обладают различными свойствами, они имеют высоту, тембр, динамику, длительность. Их различие в отдельно взятых звуках составляет основу простейших сенсорных музыкальных способностей.

Ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма составляют три основные музыкальные способности, которые образуют ядро музыкальности.

Ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство эмоциональной и слуховой сторон музыкальности. Имеют свою окраску не только лад в целом, но и отдельные звуки лада. Из семи ступеней лада одни звучат устойчиво, другие – неустойчиво. Из этого можно сделать вывод, что ладовое чувство – это различие не только общего характера музыки, настроений, выраженных в ней, но и определенных отношений между звуками – устойчивыми, завершенными и требующими завершения. Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное переживание, «прочувствованное восприятие». Теплов Б.М. называет его «перцептивным, эмоциональным компонентом музыкального слуха». Оно может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении ладовой окраски звуков. В дошкольном возрасте показателями развитости ладового чувства являются любовь и интерес к музыке.

Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, необходимо иметь слуховые представления того, как движутся звуки мелодии – вверх, вниз, плавно, скачками, то есть иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного движения. Чтобы воспроизвести мелодию по слуху, надо ее запомнить. Музыкально-слуховые представления различаются по степени их произвольности. Произвольные музыкально-слуховые представления связаны с развитием внутреннего слуха. Внутренний слух – это не просто способность мысленно представлять себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать музыкальными слуховыми представлениями. Экспериментальные наблюдения доказывают, что для произвольного представления мелодии многие люди прибегают к внутреннему пению, а обучающиеся игре на фортепиано сопровождают представление мелодии движениями пальцев, имитирующими ее воспроизведение на клавиатуре. Это доказывает связь музыкально-слуховых представлений с моторикой, особенно тесна эта связь тогда, когда человеку необходимо произвольно запомнить мелодию и удержать ее в памяти.

Таким образом, музыкально-слуховые представления – это способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодии. Она

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

называется слуховым, или репродуктивным компонентом музыкального слуха.

Как свидетельствуют наблюдения, и многочисленные эксперименты, во время восприятия музыки человек совершает заметные или незаметные движения, соответствующие ее ритму, акцентам. Это движения головы, рук, ног, а также невидимые движения речевого, дыхательного аппаратов. Часто они возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки человека остановить эти движения приводят к тому, что-либо они возникают в другом качестве, либо переживание ритма прекращается вообще. Это говорит о наличии глубокой связи двигательных реакций с восприятием ритма, о моторной природе музыкального ритма. Но чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же - одно из выразительных средств музыки, с помощью которого передается содержание.

Чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Эмоциональная отзывчивость на музыку может проявиться у детей очень рано, в первые месяцы жизни. Ребенок способен оживленно реагировать на звуки веселой музыки - непроизвольными движениями и возгласами, и сосредоточенно, со вниманием воспринимать спокойную музыку.

Ладовое чувство может развиваться во время пения, когда дети прислушиваются и к себе, и друг к другу, контролируют слухом правильность интонации.

Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельности, которые требуют различения и воспроизведения мелодии по слуху. Эта способность развивается, прежде всего, в пении, и в игре на звуковысотных музыкальных инструментах.

Чувство ритма развивается, прежде всего, в музыкально-ритмических движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки.

Использованные источники:

1. Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М.: Просвещение, 1988. - 144 с.
2. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: учеб. Пособие для студ-ов пед ин-тов. - М.: просвещение, 1983. - 255 с.
3. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. Изд. 5-е. М., 1989.
4. Ветлугина Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. М., 1958.
5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1978. - 96 с.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

6. Дошкольная педагогика: учеб. Пособие для студ. Пед. ин-тов / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. - М.: Просвещение, 1983. - 304 с.
7. Каплунова И.М. Этот удивительный ритм: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада.- С-П.: Изд. «Композитор», 2005.
8. Комисарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и муз. руководителей дет. садов. - М.: просвещение, 1986. - 144 с.
9. Кононова Н. Г. Музыкально - дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. руководителя. - М.: Просвещение, 1982. - 96с., ил.
10. Радынова О. П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб. Для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед. - 2-е из. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 240 с.
11. Радынова О. П. Слушаем музыку: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. - М.: Просвещение, 1990. - 160с.
12. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.: 1947.
13. Янковская О. П. Дидактические игры в детском саду: Научно - методическое пособие. К.: Сов. школа, 1985.

WORDLY
KNOWLEDGE